

КЫРГЫЗСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД 20-30-х ГОДОВ

Д.Асанова, доцент ОшГУ

Annotatsiya: *Maqolada A.S.Pushkin romanining batafsil tarjimasini keltirilgan. Pushkinning "Yevgeniy Onegin"ni qirg'iz shoiri, tarjimon Alikul Osmonov. A.S.ning romanini tahlil qilish. Pushkinning mashhur tanqidchilarning "Yevgeniy Onegin" asari, qirg'iz tarjimoni Alikul Osmonovning "Yevgeniy Onegin" romani tarjimasiga taqrizlar va umuman shoirning tarjima faoliyati haqida.*

Аннотация: *В статье подробно дается перевод романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» кыргызским поэтом, переводчиком Алыкулом Осмоновым. Анализ романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» известных критиков, отзывы на перевод романа «Евгений Онегин» кыргызского переводчика Алыкула Осмонова, и о переводческой деятельности поэта в целом.*

Annotation: *The article provides a detailed translation of the novel by A.S. Pushkin "Eugene Onegin" by the Kyrgyz poet, translator Alykul Osmonov. Analysis of the novel by A.S. Pushkin's "Eugene Onegin" by famous critics, reviews of the translation of the novel "Eugene Onegin" by the Kyrgyz translator Alykul Osmonov, and about the poet's translation activities in general.*

Kalit so'z va iboralar: *Adabiyot, tarjima, original, klassika, uslub, til.*

Ключевые слова: *Литература, перевод, оригинал, классика, стиль, язык*

Keywords: *Literature, translation, original, classics, style, language.*

Развитие кыргызского, художественного перевода 20-30-х годов была такова, что рано или поздно надо было взяться за настоящую классику. Так дело дошло до романа в стихах А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Роман в целом на кыргызский язык переведен трижды. Но стало событиями двое из них: перевод романа А. Осмоновым (1949) и уже в 70-е Э. Турсуновым.

Хорошо был известен и перевод этого романа Пушкина К. Баялиновым (1941). Но он считался крайне неудачным со многих точек зрения - и с точки зрения идейно-художественной адекватности, и с точки зрения верного воспроизведения всех литературно-стилевых тонкостей романа, поэтому стоит посмотреть, насколько сумел А. Осмонов проникнуть в идейные и духовные дебри этого великого романа русской литературы. Перевод вышел из печати в 1948 г. Для наглядности возьмем хотя бы классическое "Письмо Татьяны Онегину":

Анда бакыт биздин колго келди эле Тагдыр бузду мына жетем дегенде
Баары бутту... Эми ал кунду эстебе Жаман корбо сага мындай дегенге.
Жок дебедим жалынган сон энеме Мына ошентип узатышты мени эрге Барлык
тагдыр бирдей болчу Таняга, Миң толгонсом айла чыкпай табарга Кандай
чара? Иш буткен соң не керек, Кош түбөлүк, мени ташта деш керек,

Чынымды айтам: көп жакшылык сенде бар, Сүйөм сени (жалган болбос
эми алар) Бирок буйрук башка адамга токтолгон Ошол үчүн өлгөнүмчө ак
болот ...

Русский оригинал:

А счастье было так возможно, так близко!.. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я: меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани все были жребии равны...

Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить; я знаю: в вашем сердце есть и гордость и прямая честь.

Я вас люблю (к чему лукавить?), но я другому отдана;

Я буду век ему верна».

Великий русский критик В.Г. Белинский, анализируя образ Татьяны, писал: "...Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины - ровное, светлое пламя; в противном случае - упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям... но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрашием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур"³⁵.

Будучи талантливым поэтом и тонким знатоком поэзии А.С. Пушкина, Алыкул Осмонов сумел именно это "светлое, ровное пламя" природы Татьяны воспроизвести в своем переводе с большим мастерством и естественностью.

Безусловно, один из лучших переводов А. Осмонова - это "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели. В то же время тут нужны некоторые оговорки. Все дело в том, что этот перевод не является таковым в строгом смысле слова. Алыкул Осмонов в своем вольном переводе мог себе позволить много личного, тем более он усмотрел в этой поэме то, что было близко к его сердцу, то, что он лично переживал в ту пору. К тому же личные перипетии жизни как-то находили очень глубокий отклик в поэме. Поэтому в переводе Руставели Осмонов был намного более свободен, чем в переводе "Евгения Онегина". К тому же поэтому сравнивать Руставели с русскими переложениями представляется довольно сложной задачей, потому что мы точно не знаем, какую русскую версию А. Осмонов взял за основу. Некоторые считают, что он это сделал с перевода Николая Заболоцкого, который сделал действительно очень хороший перевод этой поэмы на русский язык. Другие считают, что, возможно, он использовал перевод Пантелеймона Петренко "Витязя" на русский язык. Поэтому сравнивать и анализировать кыргызский перевод, сопоставляя с оригиналом нет никакой возможности. Возникает, однако, вопрос почему "Витязь в тигровой шкуре" стал таким всенародно любимым произведением, а вот "Евгений Онегин", несмотря на очевидное достоинство перевода в чисто профессиональном смысле, тем не менее, не стал событием в истории кыргызского художественного перевода? Можно

ответить на этот вопрос таким образом: во-первых, Алыкул в романе “Евгений Онегин” не смог позволить себе то, что он себе позволил при переводе Руставели. А он в нем позволил себе многое: от вольного обращения к темам и идеям до включения в текст собственных взглядов на любовь, жизнь и т.д. Во-вторых, роман Пушкина имеет такой всемирно известный канонический текст, что от этого текста ни на один сантиметр невозможно было бы выходить. В то же время поэма Руставели - это все-таки народная поэма, чем до последней точки зафиксированный текст, каким является “Онегин”. Конечно, и в письме Татьяны к Онегину он как-то мог выразить свое личное, свое субъективное, но не в такой степени, в какой он мог себе позволить при переводе Руставели. Это и сделал этот перевод всенародно любимым переводом и сам А. Осмонов вошел в историю кыргызского перевода не только как великий поэт, но и как великий переводчик.

Таким образом, знание русской литературы расширилось постепенно, диапазон переводных произведений шел дальше, кыргызские переводчики к началу Великой Отечественной войны вплотную подошли к тому, чтобы взяться за более крупные и масштабные произведения уже русской реалистической прозы.

Литература:

1. Алыкул Осмонов «Онегин Евгений». Ф.1949.
2. Артыкбаев К. 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. – Бишкек, 2004;
3. Бобулов К. Сакталган китеп // Жаштык жарчысы, 1991. – 21 нояб. – 3 б.;
4. Озмитель Е. Человек и литература в меняющемся мире. – Бишкек, 1997;
5. Лайлиева И. Традиции русской классической и мировой литератур в кыргызской прозе. – Фрунзе: Илим, 1987;
6. Кацев А. Реальный факт, прототип, образ в советской литературе 20-х годов. – Фрунзе, 1986;
7. Садыков А. Закономерности развития младописьменных и новописьменных литератур. – Фрунзе, 1985;
8. Мырзабеков Ч.Ш. Первые переводы поэзии А.Токомбаева на русский язык и становление переводческих принципов в 1930-е гг. – В кн.: Взаимообогащение национальных советских литератур и художественный перевод. Фрунзе, 1987.
9. Шаповалов В.И. Кыргызская стихотворная культура и проблемы перевода. Фрунзе, 1986
10. Шаповалов В.И., Адрешева С.А. Переводы акынской поэзии на русский язык в 1930–40-е гг: К постановке пробл. ист. изуч. Фрунзе 1987.